

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI

ILM SARCHASHMALARI

Jurnal O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining FILOLOGIYA, FALSAFA, FIZIKA-MATEMATIKA hamda PEDAGOGIKA fanlari bo‘yicha doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrdir.

6-son (iyun 2024)

**Ilmiy-nazariy, metodik jurnal
2001-yildan nashr qilina boshlagan**

Urganch – 2024

“ILM SARCHASHMALARI” ilmiy-nazariy, metodik jurnal

Bosh muharrir, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent **YO'LDOSHEV Ro'zimboy**

TAHRIR HAY'ATI:

ABDULLAYEV Bahrom, fizika-matematika fanlari doktori, professor (UrDU),
ABDULLAYEV O'tkir, tarix fanlari doktori, professor (UrDU),
ATADJANOV Ilxam, geografiya fanlari nomzodi, dotsent (UrDU),
ATAYEV Shokir, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD, (UrDU),
AHMEDOV Oybek Saporbayevich, filologiya fanlari doktori, professor (O'zDJTU),
BERDIMUROTOVA Alima, falsafa fanlari doktori, professor (QDU),
DO'SCHONOV Tangribegan, iqtisod fanlari doktori, professor (UrDU),
ERMETOVA Jamila, filologiya fanlari nomzodi, dotsent (UrDU),
HAJIYEVA Maqsuda, falsafa fanlari doktori, professor (UrDU),
IBRAGIMOV Zafar, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent, (UrDU),
IMOMQULOV Sevdiyor, fizika-matematika fanlari doktori, professor (NavDPI),
JUMANAZAROV Doniyor, fizika-matematika fanlari doktori (UrDU),
JUMANIYOZOV Zohid Otaboyevich, filologiya fanlari nomzodi, dotsent (UrDU),
KALANDAROV Aybek, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD, (Ma'mun universiteti),
KAVALYAUSKAS Vidas, gumanitar fanlar doktori, professor (Litva universiteti),
KURAMBAYEV Sherzod Raimberganovich, texnika fanlari doktori, dotsent (UrDU),
MADRAXIMOVA Feruza Ruzimbayevna, pedagogika fanlari doktori, dotsent (UrDPI),
NAVRUZOV Qurolboy, fizika-matematika fanlari doktori, professor (UrDU),
OTAMURODOV Sa'dulla, falsafa fanlari doktori, professor (Toshkent, Kimyo-texnologiya instituti),
QUTLIYEV Uchqun, fizika-matematika fanlari doktori, professor (UrDU),
RUZMETOV Surojbek, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD, UrDU),
RO'ZIYEV Erkinboy, pedagogika fanlari doktori, professor (UrDU),
SADULLAYEV Azimboy, fizika-matematika fanlari doktori, akademik (O'zZMU),
SADULLAYEVA Nilufar Azimovna, filologiya fanlari doktori (O'zZMU),
SALAYEV San'atbek, iqtisod fanlari doktori, professor (Xorazm viloyati hokimligi),
SATIPOV G'oiptazar, qishloq xo'jalik fanlari doktori, professor (UrDU),
XODJANIYOZOV Sardor, pedagogika fanlari doktori, dotsent (bosh muharrir o'rinbosari, UrDU),
YOQUBOV Jamoliddin, filologiya fanlari doktori, professor (O'zDJTU),
O'ROZBOYEV Abdulla, filologiya fanlari doktori, dotsent (UrDU),
O'ROZBOYEV G'ayrat, fizika-matematika fanlari doktori, (UrDU),
G'AYIPOV Dilshod, filologiya fanlari doktori, professor (mas'ul kotib, UrDU).

**JURNAL 2001-YILDAN CHIQA BOSHLAGAN•JURNAL
OYDA BIR MARTA NASHR QILINADI• 6-son (iyun 2024)**

MUASSIS: Urganch davlat universiteti •Jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2020-yil 11-noyabrda ro'yxatdan o'tgan •**GUVOHNOMA № 1131.**

[11;74-b.] deb ta'riflagan. O'zbek tilshunos Sh.Jabbarov "Vaqt" konsept sifatida o'lcham ma'nosidan ko'ra madaniy xususiyat sifatida kengroq namayon bo'lishi mumkin. Albatta, vaqt falsafiy qarashda emperik bo'lib, leksik birliklar yordamida lisoniy ifodaga ko'chishini qayd etadi [12;31-b.].

Vaqtga munosabat, bir paytning o'zida, insonning dunyoqarashini ham belgilaydi. Sotsial vaqt: 1) uning turli momentlarining sifat jihatidan notengligi; 2) obyektivlashtirilgan o'tmish mehnati va uning tirik mavjudotining uyg'unligi; 3) alohida guruhlarning ijtimoiy ritmlarining nisbiyligi; 4) negentropik yo'nalish; 5) subyektiv qaytariluvchanlik nisbiy kabi parametrlar bilan tavsiflanadi; 6) kelajakni belgilash; 7) amaldagi ijtimoiy munosabatlar tizimining shartliligi; 8) hozirgi zamonning shakllariga nisbatan xilma-xilligi; 9) mavjudlikning ramziy xususiyati; 10) axborot sig'iminining o'zgaruvchanligi; 11) shaxsning maqsad qo'ygan obyektini o'zgartirish jarayonida ifodalangan subyektiv jihat; 12) qadriyat xarakteri [12;68-b.].

Xulosa va takliflar. Vaqt tushunchasi muammosi keng ko'lamli va ziddiyatlarga boy tadqiqot sohasidir. Maqolamizda nisbatan maqbul turlari va mezonlarini aniqlash maqsadida mazkur masala yuzasidan mavjud adabiyotlarning batafsil tahlili amalga oshirildi. Vaqt tushunchasini lingvistik jihatdan tadqiq qilish diskurs tilshunosligining rivojlanishi, ilmiy qarashlarning o'zgarishi va zamonaviy tilshunoslik doirasida vaqtning yangi aspektlarini tadqiq etishga urinishlar bilan bog'liqdir. Lingvistik jihatdan badiiy matn mavzui yaxlitlikka, bog'lanishlilikka, informativlikka va umumiy kommunikatsiya mavzusi doirasida nisbiy tugallikka ega bo'lgan nutq-tafakkur faoliyatining o'ziga xos hosilidir.

An'anaviy ravishda vaqt tushunchasi quyidagi aspektlarda ko'rib chiqilgan: a) matn va dialogning nutqiy (leksik-frazeologik, sintaktik, stilistik) strukturasi; b) badiiy matnning real nutq bilan munosabati; d) butun matn/diskurs kompozitsion strukturasi; e) funksional nuqtayi nazardan.

Vaqt tushunchasining lingvistik modelini quyidagicha anglash mumkin: Inson markazida turuvchi har qanday harakat, holat, tashqi ta'sirning inson idrokida qabul qilinishi, aks etishi, qayta ishlanish jarayonlari vaqt orqali amalga oshadi. Vaqt denotatning voqelanishining inson tomonidan sintezlanishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- (1). Aytmatov Ch. Qoyada qolgan ko'z yoshlar. "Jahon adabiyoti", 1192, 2-son.
- (2). Harder P. Meaning in mind and society. A functional contribution to the social turn in Cognitive Linguistics. Berlin, N.Y, Mouton de Gruyter, 2010.
- (3). Lucy Brewer. The Female Marine; or the Adventures of Louisa Baker. American Andquarian Society, 1994.
- (4). Гак В.Г. Пространство времени. Логический анализ языка. Язык и время. Москва, 1997.
- (5). Edward Twitchell Hall Jr. The Silent Language. Fawcett, 1968.
- (6). Яковлева Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). Москва, "Гнозис", 1994, с. 344.
- (7). Арутюнова Н.Д. Время: модели и метафоры. Логический анализ языка. Язык и время. М., "Индрик", 1997.
- (8). Гумилёв Л.Н. Этнос и категория времени. Доклады отделений и комиссий. Геогр. о-во СССР, Ленинград, 1970, вып. 15. Этнография.
- (9). Матвеева Т.В. Текстовое время или темпоральность. Стилистический энциклопедический словарь русского языка, под ред. М.Н.Кожинной, 2-е изд., испр. и доп., М., "Флинта: Наука", 2006.
- (10). Чернухина И.Я. Общие особенности поэтического текста (лирика). Воронеж, изд-во Воронеж. ун-та, 1987.
- (11). Лихачёв Д.С. Внутренний мир художественного произведения. "Вопросы литературы", 1968, № 8, с. 74-87.
- (12). Поликарпов В.С. Время и культура. http://www.iu.ru/biblio/archive/polikarpov_vremja/, 1987.
- (13). Джаббаров Ш.Х. Вақт концептосферасига лингвофалсафий ёндашув (Ўзбек ва инглиз тили мисолида). "Тафаккур зиёси", Жиззах, 2021, 1-сон.

Yuldasheva Dilfuza Muysinjanovna (Toshkent davlat Transport universitetining PhD doktoranti) O'ZBEK TILIDA DORIVOR O'SIMLIKLAR NOMLARINING SO'Z YASALISH XUSUSIYATLARI

Annotatsiya. Ushbu maqola dorivor o'simliklar nomlari misolida o'zbek tilidagi so'z yasash tizimini o'rganishga qaratilgan. O'zbek tilida so'z yasashining shakllanish tarixi haqida qisqacha ma'lumot berilib, o'zbek tilida so'z yasalishi yo'lida tilshunos olimlarning eng muhim asarlari sanab o'tilgan. Misollar tariqasida ba'zibir dorivor o'simliklar nomlarining morfologik tahlili keltirilgan.

Kalit so‘zlar: leksikologiya, morfologiya, so‘z yasalishi, morfema, affiksatsiya, qo‘shimcha, grammatika, tilshunoslik, fitonim, o‘simlik.

Юлдашева Дилфуза Муйдинжановна (Аспирант Ташкентского государственного университета путей сообщения)

ОСОБЕННОСТИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ НАЗВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. Целью данной статьи является изучение системы словообразования в узбекском языке на примере названий лекарственных растений. Даны краткие сведения об истории образования слов в узбекском языке, а также перечислены важнейшие работы лингвистов на пути к образованию слов в узбекском языке. В качестве примера приведен морфологический анализ названий некоторых лекарственных растений.

Ключевые слова: лексикология, морфология, словообразование, морфема, аффиксация, суффикс, грамматика, лингвистика, фитоним, растение.

Yuldasheva Dilfuza Muydinjanovna (PhD doctoral student at Tashkent State Transport University)

FEATURES OF WORD FORMATION OF NAMES OF MEDICINAL PLANTS IN THE UZBEK LANGUAGE

Annotation. This article aims to study the word formation system in the Uzbek language using the example of the names of medicinal plants. It is given a brief overview of the history of the word formation in the Uzbek language, and the most important works of linguists on the path to the word formation in the Uzbek language are listed. Morphological analysis is carried out on the given examples.

Key words: lexicology, morphology, word formation, morpheme, affixation, suffix, grammar, linguistics, phytonym, plant.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi hududida yovvoyi o‘simliklarning 4000 dan ortiq turlari o‘sadi, ularning qariyb uchdan bir qismi u yoki bu darajada shifobaxsh xususiyatga ega, bu esa O‘zbekiston florasing boyligidan dalolat beradi. Vaholanki, hozirgi kunda O‘zbekistonda 100 dan sal ko‘proq dorivor o‘simliklar turi ilmiy tibbiyotda qo‘llanilmoqda [3]. Ushbu dorivor o‘simliklarning nomlari mazkur maqolaning lingvistik tahlil obyektidir.

Mavzu bo‘yicha adabiyotlar tahlili. O‘zbek tilida so‘z yasalishi, to‘g‘rirog‘i, yasalish usullarini belgilash borasida juda xilma-xil fikr va qarashlar mavjud. O‘zbek tilida so‘zlar ikki usulda yasaladi: affiksial va kompozitsion-sintaktik. Buni barcha tilshunos olimlar deyarli bir ovozdan e’tirof etadilar.

So‘z yasalishi o‘zbek tilshunosligining bo‘limi sifatida 20-asrning 40-yillarida shakllangan. A. G‘ulomov birinchilardan bo‘lib o‘z tadqiqot ishini so‘z yasovchi affiks muammolariga bag‘ishladi. Doktorlik dissertatsiyasida “O‘zbek tilining tarixiy so‘z yasalishi muammolari. Affiksatsiya” adabiy o‘zbek tilida diaxronik va sinxronik, unumli va unumli bo‘lmagan affikslar ko‘rib chiqildi. Xuddi shu asarda bir yoki bir nechta nutq bo‘laklari doirasidagi otlarning so‘z yasalishi muammosi ko‘rildi. A.G‘ulomov o‘zbek tilining so‘z yasalishida morfologik, sintaktik, leksik, semantik, fonetik usullardan foydalangan [1].

Tadqiqot metodologiyasi. Dorivor o‘simliklarning nomlarini A.G‘ulomov keltirgan usullarga ko‘ra ko‘rib chiqsak, u taxminan shunday ko‘rinishga ega bo‘ladi.

1. Morfologik usul (ya‘ni affiksial). Dorivor o‘simliklar nomlari so‘z negiziga quyidagi qo‘shimchalar qo‘shilib yasaladi: -cha, -qi, -ak, -gun va boshqalar.

2. Sintaktik usul morfologik usulga qaraganda keng tarqalgan: *moychechak, kungaboqar, temirtikan, dalachoy, tikandaraxt, tog‘rayxon, tog‘jumo‘t, qichitqio‘t* kabi.

3. Semantik usul ikki so‘zni qo‘shish bilan shakllanadi, lekin so‘zlar asl ma‘nosini yo‘qotadi: *ayiqto‘von, itburun, kiyikpanja, tillabosh, otquloq, bo‘tako‘z, g‘ozpanja, bo‘ritikan, maymunjon, chumchuqtili, erqo‘nar, qizilmiya, qushqunmas, shildirmiya, arslonqulog‘i* [5].

XX asr oxiri – XXI asr boshlarida o‘zbek tilshunosligida so‘z yasashning ikkita usuli mavjudligi to‘g‘risida ma‘lumotlar mavjud bo‘lsa-da, kompozitsion usul so‘z yasash usuli emas degan fikrlar olimlarning ma‘ruzalarida qayd etila boshladi [2]. Masalan, akademik A.Hojjiyev o‘zbek tilidagi so‘z yasash usulini ko‘rib chiqib, qisqartma, leksik-semantik, fonetik, sintaktik-leksik so‘zlarni alohida so‘z yasash usullariga ajratishni tavsiya etmaydi. Uning fikricha, 80-yillarga qadar kompozitsion usul yetakchilardan biri bo‘lgan. Biroq o‘zbek tilidagi so‘z yasash usullariga oid kuzatishlar uning fikrini til tizimiga yangicha yondashuvlar, yangi kuzatishlar asosida o‘zgartirdi. “O‘zbek tilida so‘z yasash tizimi” (1989) qo‘llanmasida o‘z xulosasini tasdiqlovchi uch fakti ko‘rsatgan.

Birinchidan, so‘z yasash usuli bilan yangi so‘z hosil qilishda so‘z yasovchi maxsus vosita (birlik)dan foydalaniladi, shu birlik so‘z yasovchi hisoblanadi. Buni yuqorida ham ko‘rdik. Masalan, suvchi, tekisla

soʻzlaridagi -chi va -la soʻz yasovchi. “Qoʻshma soʻz” deb ataluvchi soʻzlarda bunday holat yoʻq: *qiqboʻgʻin, itburun, boyoʻgʻli, qirqogʻayni* kabilarda soʻz yasovchi qism (birlik) yoʻq. Binobarin, ular soʻz yasash tarkibiga ega emas va bu soʻzlarning yasash usuli bor, ular bir usulda yasalgan soʻzlar, deyish mumkin emas. Ikkinchidan, soʻz yasash usuli bilan hosil qilingan soʻz (yasama soʻz) soʻz yasovchi yordamida maʼlum bir soʻzdan hosil qilinadi va bu soʻz (yasama soʻzning shu qismi) soʻz yasash asosi hisoblanadi. Masalan, **rohatlanmoq** soʻzi **rohat** soʻzidan yasalgan. Bu soʻzda **rohat** – soʻz yasash asosi, **-lan** soʻz yasovchi qoʻshimcha. Har qanday yasama soʻz ana shunday ikki qismdan – soʻz yasash asosi va soʻz yasovchi qismdan iborat boʻladi. “Qoʻshma soʻzlar” esa bunday tarkibga ega boʻlmaydi. Demak, ular soʻz yasash vositasiga ham, usuliga ham ega emas. Uchinchidan, maxsus usul bilan, maxsus birliklar yordamida yasalgan soʻzlarning maʼnosi uning qismlari maʼnosidan yuzaga keladi, uning maʼnosini qismlari maʼnosi bilan asoslash mumkin boʻladi: *dutorchi – dator chaluvi* (sozanda), *ogʻirlashdi – vazni ogʻir boʻldi, chiroyli – yaxshi (yoqimli) chiroyga ega* va b. „Qoʻshma soʻzlar”da bunday holat yoʻq: *itogʻiz* (gulning nomi) soʻzining maʼnosini uning qismlari (it, ogʻiz soʻzlari) maʼnosi bilan asoslab boʻlmaydi [2].

A.Hojiyevning fikricha, bu uch fakt oʻzbek tilida “soʻz yasashi” yoki “kompozitsion” soʻz yasash usuli tushunchasi boʻlishi mumkin emasligini isbotlaydi. Shunda “qoʻshma soʻzlar” deb ataluvchi soʻzlarning yasash usulini “kompozitsion” usulga ham, “soʻz birikmasi” usuliga ham tasniflash mumkin boʻlmasa, qanday usulga nasniflash mumkin degan savol tugʻiladi. A.Hojiyev bular okazionnal shakllanishlar deb ataladi va ularni lingvistik emas, nutq birligi deb hisoblash toʻgʻri ekanligini taʼkidlaydi. Shu uch faktidan kelib chiqib, dorivor oʻsimliklarning oʻzbekcha nomlarining shakllanishini koʻrib chiqamiz.

Analiz va natijalar. Qoʻshma soʻzlar turlicha shakllangan. Asosan, ularning koʻpchiligi boshqa tilardan oʻzlashtirilgan. Masalan, tojik tilidan: *gulbeor, gultojixoʻroz, bangidevona, bargizuv, oklamiy*. Ular oʻzbek tilining tarkibiy soʻzlari hisoblanmaydi.

Qoʻshma soʻzlarning aksariyati frazema (sintaktik birlik)ning leksik (leksema)ga oʻtishi natijasida hosil boʻladi: *dagʻaltukli, tikandaraxt, tomirdori, qichitqioʻt, tomirdori, dalachoy, erqalampir, qoraqobiq, kungaboqar, qushqoʻnmas*. Bu soʻzlar obyektini belgilaydi va oʻsimlikning sifati haqida maʼlumot beradi. Shu bilan birga, har bir soʻzning shakllanishi har xil. Binobarin, bu hodisa tizimga ega emas va bunday soʻzlar soʻz yasovchi asos va soʻz yasovchi birlikdan iborat emas.

Qoʻshma soʻzlar maʼlum predmet yoki belgi bilan qiyoslash, oʻxshashlik yoʻli bilan ham yasaladi: *otquloq, ayiqtovon, sovunoʻt, tirnoqgul, qizilmiya, arslonquloq, qirquloq* [4]. Biz ulardan baʼzilarini misol sifatida koʻrib chiqamiz:

A.Hojiyev asarlarida qayd etilishicha, oʻzbek tilida soʻz yasashning affiksial usuli eng keng tarqalgan. Lekin oʻzbek tilidagi dorivor oʻsimliklarning nomlari, asosan, okkasionnal shaklda shakllangan degan xulosaga kelish mumkin. Faqat bir nechta oʻsimliklar nomlari affiksial usul bilan yasaladi: **sachratqi** -qi affiksini qoʻshish orqali yasaladi. Oʻsimlik sutli sharbatga boy, **sachrat** degan maʼnoni anglatadi, ehtimol, oʻsimlikga shunday xususiyati tufayli sachratqi degan nom berilgan. Olcha, qizilcha oʻzbek tilida -cha affiksi bilan bogʻlangan bevosita maʼnoga ega emas. Bunda -cha hosila affiksi emas. Bu soʻzlarni affiksatsiya bilan bevosita bogʻliq boʻlmagan, har biri oʻziga xos maʼnoga ega boʻlgan alohida leksemalar deb qarash lozim. Olcha – bu soʻz, koʻpincha, “nur” yoki “parchalanish” degan maʼnoni anglatadi. Demak, bu soʻzlarda -cha affiksi hosila qoʻshimchasi vazifasini bajarmaydi. A.Hojiyev taʼkidlaydiki, koʻp soʻzlarda -**cha** qoʻshimchasi shakl yasovchi qoʻshimcha yoki yordamchi soʻz maʼnosini bildiradi, lekin soʻz yasovchi birlik emas [2].

Dorivor oʻsimliklarning tuzilishiga koʻra nomlari oddiy, murakkab, takrorlanuvchi shaklda boʻlishi mumkin [5]. Oʻzbek tilida dorivor oʻsimliklar nomlarining birikmalash yoʻli bilan hosil qilingan bir qancha modellari aniqlangan (qisman va ichki semantik):

Sifat + ot:

Rang+oʻsimlik qismi: *koʻkbosh, sariqgul*.

Rang+rang, boʻyoq, buyum: *qizilboʻyoq, qizilmiya, oqlamiy*.

Ot+ot: *moychechak, tirnoqgul, boʻtakoʻz*.

Hayvon nomi + oʻsimlik qismi: *ituzum, ilonbosh, ayiqtovon, otquloq*.

Oʻsish joyi + oʻsimlik qismi: *toshgul, togʻrayhon*.

Zaharli + oʻsimlik: *bangidevona*.

Xususiyatlari + oʻsimlikning bir qismi: *elimbos, temirtikon, sovunoʻt*.

Oziq-ovqat + oʻsimlik qismi: *suvoʻt*.

Qush + oʻsimlik qismi: *oʻrdaktovon, gʻozpanja*.

Terapevtik taʼsiri: *yarayaproq, qoʻtiroʻt*.

Buyum+effekt: qurtqoch.

Raqam + ot:

Son + o'simlik qismi: qirqqo'yoq, mingyaproq, qiriqburun, mingbosh, qirqquloq.

Ot+ot modeliga ko'ra, shakllangan: zhag-zhag alohida modellari hisoblanib, ularda bitta ma'noni anglatadi.

Xulosa va takliflar. Tahlil davomida 5 ta so'z yasalish modeli aniqlandi. Ko'pchilik so'zlar namunaviy ot+ot, undan keyin model sifat+ot, son+ot, ot+sifat, ot+fe'l, fe'l+otga ko'ra yasaladi.

O'zbek tilidagi dorivor o'simliklar nomlarining ko'pchiligi rang bildiruvchi so'zlarning qo'shilish tamoyili asosida vujudga kelgan, undan keyin hayvon nomlari, o'simliklarning xossalari, o'sgan joyi, zaharliligi, ta'siri, mahsuloti, soni, qushlar nomi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Гулямов А.Г. Проблемы исторического словообразования узбекского языка. Диссертация, Т., 1955, 15 с.
2. Хожиев А. Ўзбек тили сўз ясаши тизими. Т., “Ўқитувчи”, 1989, 4, 9, 59 с.
3. Хожиматов О.К. Лекарственные растения Узбекистана. Т., “Маънавият”, 2021, 9 с.
4. Холматов Х.Х., Усманходжаев А.Х., Махсумов М.И., Ахмедов У.А. Атлас лекарственных растений Узбекистана.
5. Гуломов А. Ўзбек тилида сўз ясаш йўллари ҳақида. Т., 1949, 15 с.

Yuldashev Jo'rabek Uralovich (NavDPI katta o'qituvchisi)

ALLITERATSIYA LINGVOPOETIK VOSITA SIFATIDA

Annotatsiya. *Ushbu maqolada alliteratsiyaning she'riy matnda muhim fonopoetik usul sifatida nutqning intonatsion ifodaviyligi va ohangdorligini kuchaytirish kabi muhim vazifalarni bajarishi haqida fikr bildirilgan.*

Kalit so'zlar: *alliteratsiya, she'riy matn, poetik individuallik, ohangdosh tovush, poetik talqin, tovushlar uyg'unligi.*

АЛЛИТЕРАЦИЯ КАК ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Аннотация. *В данной статье высказывается мнение об аллитерации как важном фонопоэтическом приеме в поэтическом тексте, таком как усиление интонационной выразительности и мелодичности речи.*

Ключевые слова: *аллитерация, поэтический текст, поэтическая индивидуальность, гармоническое звучание, поэтическая интерпретация, гармония звуков.*

ALLITERATION AS A LINGUOPOETIC TOOL

Annotation. *In this article, an opinion is expressed about the performance of alliteration as an important phonopoetic method in the poetic text, such as strengthening the intonation expressiveness and melodiousness of the speech.*

Key words: *alliteration, poetic text, poetic individuality, harmonic sound, poetic interpretation, harmony of sounds.*

Kirish. Badiiy matnda muayyan poetik maqsad nazarda tutilib, tilning barcha sathlaridagi birliklar takrorlanishi mumkin. Xususan, she'riyatda takror eng ko'p qo'llanadigan poetik vositalardan biridir va u o'z zimmasiga emotsional bo'yoq, alohida ohang, joziba berish vazifasini oladi. Takrorning bir ko'rinishi bo'lgan alliteratsiya she'riy matnda muhim vosita hisoblanadi. Alliteratsiya fonopoetik usul sifatida badiiy nutqning intonatsion ifodaviyligini va ohangdorligini kuchaytiradi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili va tadqiqot metodoliyasi. M.Yo'ldoshev alliteratsiya haqidagi mulohazalarini bayon qilar ekan, “badiiy tafakkur ifodasi, bu ifodaning ta'sir quvvatini kuchaytirishda undoshlar asosida yuzaga keladigan alliteratsiyaning favqulodda o'rni juda qadim zamonlardayoq anglab yetilganini ham alohida qayd etish lozim” ekanligini ta'kidlaydi [1;165-b.].

O'zbek tilshunosligida alliteratsiyaning she'riyatdagi o'rni haqidagi fikrlar ayrim ishlarda ham o'z aksini topgan. Jumladan, A.Shofqorovning “Mirtemir she'riyatida takrorning ma'noviy-uslubiy xususiyatlari” mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasining “Mirtemir she'riyatida fonetik takrorlar” nomli I bobida hamda S.Umirovanning “O'zbek she'riyatida lingvistik vositalar va poetik individuallik” mavzusidagi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasining “Poetik matnda takror usulini qo'llashning prosodik va kompozitsion tamoyillari” nomli II bobida fikr bildirilgan. Shoirlar til birliklarining nafaqat

Yuldasheva Dilfuza Muydinjanovna	O‘zbek tilida dorivor o‘simliklar nomlarining so‘z yasaliş xususiyatlari	154
Yuldashev Jo‘rabek Uralovich	Alliteratsiya lingvopoetik vosita sifatida	157
Adambaeva Feruza Rustambekovna	Biotexnologiya terminologiyasida antonimlar	160
Bayjanova Oqila Iskandarovna	Ingliz va o‘zbek diplomatlar nutqining qiyosiy tahlili	164
Sharipova Malohat Saidjonovna	Ingliz tilidan o‘zlashgan antroponimlar va ularning imloviy me‘yorlari	169
Xoliqova Dilnoza Musurmon qizi	Zamonaviy ingliz tilidagi internatsional so‘zlar va ularni o‘zbek tilida ifodalash	172
Yuldasheva Dilshoda Musayevna	Shimoliy va Janubiy amerika tub aholisi tillari va ularning kelib chiqishi tarixi	175
Rajabov Hikmat Jumayevich	Qoraqalpog‘istonda orkestr jamoalarining shakllanishi va rivojlanishi	178
Джалилов Маъруфжон Миртимурович	Коммуникативно-прагматические основы аббревиатуры	180
Зиёхиддинова Ёъзоа Жамшидовна	Роль лирических песен в раскрытии образа Ержана в повести «Вундеркинд Ержан» Хаида Исмаилова	182
Umurzakova Bonukhon Azizovna	The Crucial Role of Transparency in AI Systems	185
Rakhmanova Makhfuza Saparaliyevna	The Similarities and Differences of Semantic Features of Phraseological Units with Proper Nouns in Uzbek and English Languages	188
Sadullaeva Nilufar	Gadget Possibilities in Teaching English Language	190
Naubetbaeva Nurzada	Various Factors Causing Language Anxiety to A2 Level Pupils	193